

**RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA TASVIRIY SAN’AT FANLARIDA
INTERAKTIV ELEKTRON QO‘LLANMALAR ORQALI TALABALARDA
MILLIY TARBIYA G‘OYALARINI SHAKLLANTIRISH**

Muratov Xusan Xolmuratovich

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Tasviriy san’at va dizayn kafedrası

Annotatsiya. Maqolada raqamli ta’lim sharoitida tasviriy san’at darslarida interaktiv elektron qo‘llanmalardan foydalanish orqali yoshlarda milliy o‘zlikni anglash va vatanparvarlik tuyg‘ularini rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. Xalqaro tajriba va O‘zbekistondagi ta’lim islohotlari qiyosiy o‘rganilib, raqamli texnologiyalarning (VR/AR, sun‘iy intellekt, multimedia) an’anaviy qadriyatlarini yetkazishdagi o‘rni ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli ta’lim, tasviriy san’at, interaktiv elektron qo‘llanmalar, milliy tarbiya, STEAM, madaniy meros, virtual reallik.

Аннотация. В статье анализируются вопросы развития национального самосознания и чувства патриотизма у молодежи посредством использования интерактивных электронных пособий на уроках изобразительного искусства в условиях цифрового образования. На основе сравнительного изучения международного опыта и образовательных реформ в Узбекистане научно обоснована роль цифровых технологий (VR/AR, искусственный интеллект, мультимедиа) в передаче традиционных ценностей.

Ключевые слова: цифровое образование, изобразительное искусство, интерактивные электронные пособия, национальное воспитание, STEAM, культурное наследие, виртуальная реальность.

Abstract. The article analyzes the issues of developing national self-awareness and patriotic feelings among youth through the use of interactive electronic manuals in fine arts classes in the context of digital education. Based on a comparative study of international experience and educational reforms in Uzbekistan, the role of digital technologies (VR/AR, artificial intelligence, multimedia) in conveying traditional values is scientifically substantiated.

Keywords: digital education, fine arts, interactive electronic manuals, national education, STEAM, cultural heritage, virtual reality.

Raqamli transformatsiya sharoitida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) talabalar hayotining ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. O‘zbekistonda olib borilayotgan ta’lim islohotlari, jumladan, Uchinchi Renessans poydevorini yaratish maqsadi gumanitar va san’at yo‘nalishlariga ham raqamli texnologiyalarni chuqur integratsiya qilishni talab etmoqda¹. Tasviriy san’at darslarida O‘zbekistonning boy madaniy merosi, tarixiy obidalari va milliy naqshlarini raqamli formatga (3D modellar, VR, interaktiv ilovalar) o‘tkazish

¹ Mirziyoyev Sh. M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasiga navbatdagi murojaatnomasi. 24.01.2020 // O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti. – URL: <https://president.uz/oz/3315>.

yoshlarda milliy g‘urur va o‘zlikni anglash tuyg‘ularini rivojlantirishning eng samarali vositalaridan biridir.

Tadqiqotning maqsadi raqamli muhitda tasviriy san‘at darslarida interaktiv elektron qo‘llanmalardan foydalanish orqali milliy tarbiya g‘oyalarini shakllantirish mexanizmlarini tahlil qilishdan iborat. Ishda xalqaro (STEAM yondashuvi, AI va VR texnologiyalari) va mahalliy tajribalar qiyosiy o‘rganildi hamda T.Favnsning “chigallashgan pedagogika” (entangled pedagogy) nazariyasiga tayanildi.

Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, sun‘iy intellekt (AI) va virtual reallik (VR) texnologiyalari talabalarning diqqatini jamlashi va kreativligini oshirishga xizmat qiladi. O‘zbekiston sharoitida bu yondashuv amaliyotga joriy etilsa, masalan, Kamoliddin Behzod miniatyuralari yoki Samarqand obidalaridagi naqshlarni VR ko‘zoynaklar yordamida “ichidan” o‘rganish talabada tarixiy buyuklikka daxldorlik hissini uyg‘otadi.

O‘zbek xalq amaliy-bezak san‘atini raqamlashtirish, veb-saytlar va elektron kataloglar yaratish bo‘yicha respublikamizda qator davlat va nodavlat tashkilotlari tomonidan muhim qadamlar tashlanmoqda. Ushbu jarayonda amalga oshirilgan ishlar va yaratilgan raqamli resurslarni quyidagi guruhlariga ajratish maqsadga muvofiq:

– **Elektron arxivlar va ma’lumotlar bazalari:** *Silk Road Digital Archives* (Ipak yo‘li raqamli arxivlari)² loyihasi hamda Ziyonet tarmog‘i qoshidagi *Meros.uz*³ platformasi milliy san‘at asarlarini kataloglashtirishda tayanch vazifasini o‘taydi.

– **Virtual muzeylar tarmog‘i:** O‘zbekiston davlat san‘at muzeyi⁴ hamda Amaliy san‘at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyining rasmiy saytlari⁵, shuningdek, K.Behzod nomidagi MRDI Axborot resurs markazining raqamli bazalari⁶.

– **Ijtimoiy-raqamli loyihalar:** TBC Bank Uzbekistan muassisligidagi *Ornaments* loyihasi (O‘zbekiston amaliy san‘ati vizual bezaklarining ochiq raqamli katalogi)⁷ va O‘zbekiston madaniy merosini o‘rganish, saqlash va ommalashtirish bo‘yicha butunjahon jamiyati loyihalari⁸.

Ushbu platformalar tasviriy san‘at yo‘nalishida ta’lim olayotgan talabalar va professor-o‘qituvchilar uchun ishonchli elektron manba bo‘lib xizmat qilmoqda.

² <https://silkroad3d.com/>.

³ <https://meros.uz/>.

⁴ <https://www.stateartmuseum.uz/>.

⁵ <https://new.muzeyart.uz/>.

⁶ <https://t.me/armmrdi>.

⁷ <https://tbc-ornaments.uz/>.

⁸ <https://society.uz/uz>.

Biroq, mazkur resurslarni ta’lim jarayoniga shunchaki ma’lumot sifatida emas, balki bevosita interaktiv tarzda integratsiya qilish pedagogikadan maxsus yondashuvni talab etadi.

O‘zbek millati kontekstida zamonaviy interaktiv qo‘llanmalar dars jarayoniga to‘g‘ri tatbiq etilsa, quyidagi mexanizmlar orqali milliy tarbiyaga bevosita xizmat qiladi:

– **Tarixiy vizualizatsiya va animatsiya:** Buyuk mutafakkirlar va musavvirilar hayoti, shuningdek, “Qalamtasvir” va “Rangtasvir” kabi fundamental fanlar tarixini yorituvchi vizual roliklar yaratish. Bunda matnni ovozashtirish (TTS) va sun’iy intellekt video generatorlari imkoniyatlaridan foydalanish o‘quvchining materialni qabul qilish tezligini oshiradi.

– **Interaktiv madaniy simulyatsiyalar:** O‘zbek xalq amaliy san’ati (kulolchilik, ganchkorlik) texnologiyalarini raqamli muhitda bosqichma-bosqich o‘rgatuvchi ilovalar yaratish. Masalan, *iSpring Suite* yoki *Genially* kabi dasturlarning dialogli simulyatorlari orqali talabani ma’lum bir tarixiy davr ustaxonasi muhitiga virtual tushirish mumkin.

– **Amaliy-ijodiy muhitni raqamlashtirish:** Oliy ta’lim muassasalari qoshidagi ijodiy “Art-studio” va to‘garaklarda talabalar nafaqat an’anaviy san’atni, balki milliy naqsh va miniatyuralarni *CorelDRAW* kabi grafik dasturlarda raqamli loyihalashni o‘rganishlari milliy merosning zamonaviy dizaynga uzviy ko‘chishini ta’minlaydi.

– **Moslashtirilgan ta’lim (AI orqali):** Sun’iy intellekt yordamida har bir o‘quvchiga uning individual qiziqishlaridan kelib chiqib o‘zbek san’atining turli qirralarini (arxitektura, liboslar dizayni va h.k.) avtomatik tavsiya etish tizimini yo‘lga qo‘yish⁹.

Raqamli texnologiyalarning ta’limdagi ulkan salohiyatiga qaramay, ularni amaliyotga joriy etish jarayoni o‘ziga xos to‘siqlarga ham yuz kelmoqda. Birinchidan, raqamli muhitda ijodiy erkinlik va madaniy merosning asl nusxasiga sadoqat o‘rtasida muayyan ziddiyat mavjud¹⁰. Talabalar zamonaviy grafik dasturlar yoki sun’iy intellekt vositalaridan foydalanganda milliy naqshlar, tarixiy faktlar yoki an’anaviy ranglar uyg‘unligini buzib ko‘rsatish xavfi yuzaga keladi. Bu esa raqamli san’at darslarida pedagoglardan nafaqat texnik bilim, balki kuchli ma’naviy-estetik yo‘naltiruvchilikni talab etadi.

⁹ Liu Y. The use of deep learning and artificial intelligence-based digital technologies in art education / Y. Liu, C. Zhu // *Scientific Reports*. – 2025. – Vol. 15.

¹⁰ Rizvić S. Interactive digital storytelling: bringing cultural heritage in a classroom / S. Rizvić, D. Boskovic, V. Okanovic [et al.] // *Journal of Computers in Education*. – 2019. – Vol. 6, № 1. – P. 143-166. – DOI: 10.1007/s40692-018-0128-7.

Ikkinchidan, AKT infratuzilmasining notekis taqsimlanishi va ayrim hududlarda pedagoglarning raqamli savodxonlik darajasi yetarli emasligi jiddiy amaliy muammo hisoblanadi¹¹. Shu sababli, tadqiqotchi T. Favns ilgari surgan “chigallashgan pedagogika” (entangled pedagogy) nazariyasi O‘zbekiston ta’lim tizimi uchun juda dolzarbdir. Ya’ni, texnologiyani qo‘llash sof texnik jarayon bo‘lib qolmasdan, balki pedagogik va milliy maqsadlardan ajralmas bo‘lishi hamda mahalliy sharoitlarga (jumladan, qishloq maktablarining moddiy-texnik imkoniyatlariga) moslashtirilishi zarur¹². O‘quv jarayoniga murakkab VR uskunalari olib kirish imkoni bo‘lmagan hududlarda, hech bo‘lmaganda oson ishga tushuvchi va oflayn rejimda ishlay oladigan interaktiv elektron darsliklar yoki mobil ilovalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, raqamli ta’lim muhitida tasviriy san’at fanlarida interaktiv elektron qo‘llanmalardan foydalanish O‘zbekiston yoshlarini milliy g‘oyalar, vatanparvarlik va o‘zlikni anglash ruhida tarbiyalashda kuchli innovatsion strategiya hisoblanadi. Multimedia va raqamli vizualizatsiya vositalari orqali talabalar milliy san’atimizni nafaqat tashqi kuzatuvchi sifatida ko‘radi, balki uning bevosita ijodkor ishtirokchisiga aylanadi. Biroq xalqaro nazariyalarni amaliyotga muvaffaqiyatli joriy etish uchun O‘zbekistonning ta’lim muhitiga xos quyidagi qadamlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

1. Bo‘ljak tasviriy san’at o‘qituvchilarini tayyorlash tizimini takomillashtirish hamda oliy o‘quv yurtlari o‘quv dasturlariga an’anaviy san’at va raqamli texnologiyalar integratsiyasini o‘rgatuvchi maxsus modullarni kiritish.

2. O‘zbek mentalitetiga moslashtirilgan, milliy qadriyatlarni targ‘ib qiluvchi milliy o‘quv platformalari va interaktiv ilovalarning pedagogik samaradorligini o‘lchash bo‘yicha empirik tadqiqotlarni ko‘paytirish.

3. Chekka hududlar va qishloq maktablarida raqamli san’at ta’limining uzviyligini ta’minlash uchun oflayn rejimda ishlovchi elektron resurslar bazasini yaratish.

4. Kelgusida sun’iy intellekt va immersiv texnologiyalarning tasviriy san’at ta’limiga ta’sirini yanada chuqurroq o‘rganish sohaga oid ilmiy izlanishlarning istiqbolli yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoyev Sh. M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasiga navbatdagi murojaatnomasi. 24.01.2020

¹¹ Stavridi S. The role of interactive visual art learning in development of young children’s creativity / S. Stavridi // Creative Education. – 2015. – Vol. 6, № 21. – P. 2274-2282.

¹² Fawns T. An Entangled Pedagogy: Looking Beyond the Pedagogy—Technology Dichotomy / T. Fawns // Postdigital Science and Education. – 2022. – Vol. 4, № 3. – P. 711-728. – DOI: 10.1007/s42438-022-00302-7.

2. Abdulrahaman M. D. Multimedia tools in the teaching and learning processes: A systematic review / M. D. Abdulrahaman, N. Faruk, A. A. Oloyede [et al.] // *Heliyon*. – 2020. – Vol. 6, № 11. – P. 312.
3. Fawns T. An Entangled Pedagogy: Looking Beyond the Pedagogy—Technology Dichotomy / T. Fawns // *Postdigital Science and Education*. – 2022. – Vol. 4, № 3. – P. 711-728. – DOI: 10.1007/s42438-022-00302-7.
4. Liu Q. Interactive study of multimedia and virtual technology in art education / Q. Liu, H. Chen, M. J. C. Crabbe // *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*. – 2021. – Vol. 16, № 1. – P. 80-93. – DOI: 10.3991/ijet.v16i01.18227.
5. Liu Y. The use of deep learning and artificial intelligence-based digital technologies in art education / Y. Liu, C. Zhu // *Scientific Reports*. – 2025. – Vol. 15.
6. Peppler K. Theorizing the nexus of STEAM practice / K. Peppler, K. Wohlwend // *Arts Education Policy Review*. – 2018. – Vol. 119, № 2. – P. 88-99. – DOI: 10.1080/10632913.2017.1316331.
7. Rizvić S. Interactive digital storytelling: bringing cultural heritage in a classroom / S. Rizvić, D. Boskovic, V. Okanovic [et al.] // *Journal of Computers in Education*. – 2019. – Vol. 6, № 1. – P. 143-166. – DOI: 10.1007/s40692-018-0128-7.
8. Rong Q. Research on the Influence of AI and VR Technology for Students' Concentration and Creativity / Q. Rong, Q. Lian, T. Tang // *Frontiers in Psychology*. – 2022. – Vol. 13. – P. 767689. – DOI: 10.3389/fpsyg.2022.767689.
9. Septiani A. N. S. I. Development of interactive multimedia learning courseware to strengthen students' character / A. N. S. I. Septiani, T. Rejekiningsih, Triyanto, Rusnaini // *European Journal of Educational Research*. – 2020. – Vol. 9, № 3. – P. 1267-1280. – DOI: 10.12973/eu-jer.9.3.1267.
10. Sofi-Karim M. Online education via media platforms and applications as an innovative teaching method / M. Sofi-Karim, A. O. Bali, K. Rached // *Education and Information Technologies*. – 2023. – Vol. 28, № 1. – P. 507-523. – DOI: 10.1007/s10639-022-11188-0.
11. Stavridi S. The role of interactive visual art learning in development of young children's creativity / S. Stavridi // *Creative Education*. – 2015. – Vol. 6, № 21. – P. 2274-2282.

ELEKTRON TA’LIM RESURSLARI VA RASMIY VEB-SAYTLAR

12. Silk Road Digital Archives (Ipak yo‘li raqamli arxivlari) loyihasi rasmiy sayti. <https://silkroad3d.com/>.
13. Ziyonet tarmog‘i Resurs markazining “Meros” platformasi. <https://meros.uz/>.
14. O‘zbekiston davlat san‘at muzeyi rasmiy sayti. <https://www.stateartmuseum.uz/>.
15. O‘zbekiston amaliy san‘ati va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi rasmiy sayti. – <https://new.muzeart.uz/>.
16. Ornaments: O‘zbekiston amaliy san‘ati vizual bezaklarining ochiq raqamli katalogi (TBC Bank Uzbekistan loyihasi). <https://tbc-ornaments.uz/>.
17. O‘zbekiston madaniy merosini o‘rganish, saqlash va ommalashtirish bo‘yicha butunjahon jamiyati rasmiy sayti. <https://society.uz/uz>.
18. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti Axborot resurs markazi rasmiy kanali. <https://t.me/armmrdi>.